

CASSON, Lionel. **Bibliotecas no mundo antigo**. Belo Horizonte: Vestígio, 2018. 208 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Bibliotecas No Mundo Antigo do autor Lionel Casson apresenta os primórdios das bibliotecas; a biblioteca de Alexandria; a história da bibliotecas públicas e privadas da Grécia e de Roma, bem como as bibliotecas dos monastérios na idade média. Recupera ainda a especificidade das coleções contextualizando-as aos contextos históricos. Resgata, ainda a história catalogação dos livros e torna-se uma obra praticamente obrigatória nos cursos de biblioteconomia.

Palavras-chave: Biblioteconomia. Acervo. Alexandria.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria teórico.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.